

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Tabasco

2025

Foto: Argelia Tania Chagoya Martínez.

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE TABASCO

La zona costera de Tabasco, con sus 191 km de litoral, **concentra el 90% de la pesca estatal** y alberga dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) formadas por humedales, pantanos y lagunas vitales para la biodiversidad y las comunidades locales. Además de su riqueza ecológica y turística, es **clave en la producción petrolera nacional**, posicionándose entre los diez estados con mayor contribución al PIB. Actualmente, enfrenta los impactos del cambio climático, como la erosión costera y el **desplazamiento de poblaciones vulnerables**. La protección y preservación de esta zona es esencial para garantizar medios de vida, seguridad ambiental y desarrollo sostenible en el sureste mexicano.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE TABASCO EN NÚMEROS

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología
 Interacciones:
 ← Positivas
 → Negativas

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Tabasco

Las cuatro subregiones comparten elementos comunes, como la amenaza del cambio climático —el aumento del nivel medio del mar y la erosión costera asociada— y una extensa zona de humedales, principalmente marismas y pantanos. Sin embargo, cada una presenta características distintivas: la subregión 1 se caracteriza por actividades industriales, energéticas, agropecuarias, forestales y ostrícolas mixtas; la subregión 2 destaca por su énfasis en la ostricultura, el turismo y la actividad ganadera en el sur de Comalcalco; la subregión 3 se distingue por la explotación petrolera y ostrícola, así como por una amplia diversidad ecosistémica costera y actividad pecuaria en el sur de Paraíso; mientras que la subregión 4 sobresale por su alto valor en servicios ambientales, especialmente la reserva de los Pantanos de Centla, y concentra la mayor actividad pesquera.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 42 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Tabasco una calificación **C (Media)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

- A Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
- B Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
- C Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
- D Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
- E Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
- Sin datos**

RECOMENDACIONES

- Impulsar el uso de infraestructura verde hídrica** para regular los escurrimientos, proteger zonas habitadas y mejorar la captación del agua pluvial.
- Establecer estrategias basadas en indicadores de éxito** que permitan validar el seguimiento de programas de conservación de la biodiversidad en Tabasco.
- Establecer nuevas áreas naturales protegidas** con valor ambiental y servicios ecosistémicos, para ampliar esquemas de protección según su nivel administrativo.
- Incorporar el conocimiento local** para implementar mecanismos de monitoreo, mitigación y adaptación ante el cambio climático para fortalecer la cohesión social.
- Promover que las actividades económicas prioritarias** que se desarrollen en la zona consideren a la economía circular como una oportunidad para la sostenibilidad.
- Diseñar e implementar estrategias de gobernanza participativa** que integren a la población en los procesos de toma de decisiones sobre su entorno.
- Restringir la infraestructura en zonas de riesgo** e implementar obras hidráulicas selectivas para regular los impactos de los eventos extremos y proteger a las poblaciones vulnerables.

Historia de la costa

Donde el mar no arrasó con la esperanza EL BOSQUE CENTLA, TABASCO

En El Bosque, Tabasco, el avance del mar sepultó casas y recuerdos. Cuando el agua invadió la puerta de la infancia de Guadalupe Lobos Pacheco, dejó de esperar ayuda externa y empezó a actuar. Con determinación, Guadalupe se convirtió en la portavoz de su comunidad, la primera en México en ser desplazada por el cambio climático. Gestionó recursos, habló con medios y confrontó la indiferencia institucional, demandando acciones concretas para una población al borde de la desesperanza. Gracias a su liderazgo, El Bosque se transformó en un símbolo de resistencia y de resiliencia. Su historia refleja la realidad que viven las costas, y la fortaleza de una comunidad que resiste unida a los desafíos actuales.

Foto: Equipo LANESCOINTEPS

Fondo: Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, DACBIOL, UJAT.

Alejandro Alejandro, C., Betiz, M., Castellanos Aguilar, R., Castellanos, C., Cruz Hernández, A., De la Cruz Domínguez, C., Domínguez, J., Domínguez González, J., González Alejandro, A., Hernández, C.G., Hernández, J., Hernández Chablé, F., Hernández Chablé, G., Hernández de la Cruz, F., Hernández Hernández, O., Hernández León, R., Hernández León, R., Hernández Gonzáles, C.A., Martínez Gonzáles, A., Romero Gonzáles, M., ANP Estatal Reserva Ecológica Río Playa; Pantoja, A., Romero Gil, J.C., Casa del Agua; Álvarez Sánchez, F.J., Andrade Velázquez, M., Apolinar, E., Chan Quijano, J.G., Hernández Alonso, A., Hidalgo Rodríguez, G., Peralta Carreta, C., Rojas Carranco, V.G., Rojas Valencia, A., CCGS; Castillo Castro, M.E., Reyes Zapata, N.L., CCYTET; Gutiérrez García, C., Morales Notario, J.A., Velázquez Luna, R.G., CEDH; Acosta Torres, R.A., Aguirre Ramírez, M.G., Barba Mojica, F.J., Castrejón Guarneros, F.A., Cortés Alfaro, J.A., García Rivera, S., Hernández Espinoza, G., Mora Reyes, A., Robles Núñez, A.G., Santos Pérez, A., Sánchez Cruz, A.K., Toledo Gaytán, A.D., Vargas Moreno, H., CFE; Montijo Galindo, A., CIAD*; González Díaz, P., Macías Flores, V., CIM*; Ocaña Falcón, J.D., CentroGeo; Caballero Aragon, H., Cerdeira Estrada, S., CONABIO; Enriquez Ávalos, I., Gutiérrez Acosta, C.R., Vargas Brooke, P., CONAGUA; Hernández Méndez, M., Ortiz Cordero, M.A., Peralta Juárez, C.M., CONANP; Alexander, R., Ángulo Gaspar, P., De la Cruz Pérez, J., Gómez Jiménez, A., Gómez Gómez, M.A., Gómez Gonzáles, F., Reyes, R.E., Vital Rumebe, A., CONANP-Pantanos de Centla; González Méndez, J., CONANP*; Mendoza Quezada, L.E., CONAPESCA; Martínez Calderón, R.E., Ramos, M., COMESFOR; Andrade Arellano, O., Camacho Castillo, H., De la Cruz Félix, J.A., Pérez, A., Copesmar; Severino Ortega, T.A., Cultura Ecológica, A.C.; Aviles Macedo, A., DGZFMATC; Ángulo, A.J.J., Carrillo Quiroz, M.A., Pulido Pérez, R., DPADS Paraíso; Córdova Pérez, P., Ecomarine; Barba Macías, E., ECOSUR; Hernández García, B., Ruiz Maraver, O.J., ECOSUR*; De Dios Ovando, F., Hernández Castillo, L., Ejido La Solución Somos Todos; López Rosas, H., El Colegio de Veracruz; Hernández Rodríguez, C.Y., Hernández Rodríguez, J., El Negro Chon; Monjaraz Ramírez, I., FAO; Segura Jaques, F.J., Gobierno Municipal de Comalcalco; Balcázar Sosa, A.A., De la Fuente Herrera, M.A., García Méndez, F., Gobierno Municipal de Huimanguillo; Díaz Álvarez, A.G., Lara Mendoza, R.E., IMIPAS; De la Cruz Castellanos, P., García Aguilar, S., Pérez Sánchez, L., IMIPAS-CITAT; Piñón Flores, M.A., Vázquez Bustos, C., IMTA; Zavala Morales, G.F., INAES; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., INAH-SAS; Arano Recio, D.E., INAH-Yucatán; Bonilla Chávez, J., Martínez Torres, L.D., Nava Assad, Y.S., Ortiz Ortiz, D.M., Pascual Montes, A., Rodríguez Hernández, A., Tánori Villa, C.A., INECC; Villa Peralta, A. del P., ITSCE; Castillo Cupul, R.E., Kalanbio A.C.; Jean Louis, M., LSU*; Cubas Jiménez, F.G., Nube de Monte; Shiba, J., NYU*; Santos, I. Santos, S., Santos López, I., Palapa Familiar La Punta; Ávila Guzmán, R.A., Granados Morales, C., Otero Sen, O.T., Villagomez de los Santos, M.C., PROFEPA; Ávalos Hernández, O.A., Lobos Pacheco, G., Narváez Díaz, R., Sánchez Alejandro, F., Sánchez Rodríguez, H., S/I; Arellano Javier, E., Capil Méndez, S., Capil, E., Olán Carrillo, M., Wilson, A., Wilson, F., SPCP Andrés García; Chablé Díaz, D., Chablé Gómez, E., Chablé Ramírez, J., Cruz Chablé, A. del C., Cruz, G., Pérez, Q., Rigoberto, SPCP El Chivero; Díaz Gerónimo, J., Hernández Jiménez, T.J.R., López Hernández, M., Teofani Pérez, L., Vázquez Zurita, J., SPCP Las Cazonas; Segura Gómez, A., Sequía de la Cruz, F. del C., SPCP Los Pénjamos de Paraíso; Osorio Santos, E., SPCP Santuario del Cangrejo Azul; Casanova García, E., Secretaría de Cultura; Cerón Portuquez, P.I., Sánchez Flores, A., SECTUR; López Mejía, S., Muro Hidalgo, K.A., SEDATU; Camacho Gumeta, E., SEMADES; Bautista Pérez Chacón, E.J., Berriel Bueno, D., Bobadilla Gámez, D.G., Cabrera Alonso, F.J., Guzmán Lerma, D.E., Guzmán Miranda, M., Morales Gutiérrez, W., Sánchez Medina, A.M., Suárez Peredo Zavala, M.E., Torres Chávez, R., Vera Rosado, M.G., SEMAR; Burelos Jiménez, C.M., Cano Rentería, R., Cuevas Guillaumin, G., Narváez Ballesteros, R.I., Reyes García, M.T., Rodríguez Barrientos, J.A., Romero Vertti, E.M., SEMARNAT; Camarero Sánchez, A., Delgadillo Sierra, L.A., Galván Tovar, J.F., López Cuevas, D.A., Morales Hernández, L., Moreno Trujillo, L.I., Nava Hernández, V.A., Rojo Zentella, A.P., Romero Rodríguez, A., SENASICA; Lee Hing, C., SU*; Cantu de Leija, A., Besonen, M., TAMUCC-HRI*; Aguilera Cauch, E.A., UADY; De la Cruz Rojas, E.A., UAM; Gálvez Acevedo, E.A., Acosta Valladares, A., UCLV*; Ruiz Buendía, R., UFSB*; Najera Medellín, J.A., UG*; Vázquez Sánchez, V., Arzuaga Rosales, N., UH*; Morales Bautista, C.M., Gama Campillo, L., Ruiz Liévano, S., UJAT; Anacleto Rosas, A.D., Cruz Ascencio, M., UJAT-DACB; Esqueda Lara, K., Simões, N., UNAM; Martínez Vargas, J.A., UNAM-ICMyL*; Ávila Foucat, V.S., UNAM-IEEC; Popoca Cruz, P.E., UNAM-LANCIS; Canseco Hernández, B., De Yta Castillo, D., Vidal Hernández, L.E., UNAM*; Bustamante, A.K., Garzón Sosa, S.B., García Martínez, M., Ingalls, A.F., Rosales Ángeles, F., UNOPS; Armada Tapia, S., Sima Rempel, H., UT-Austin*; Irineo Mijangos, J.A., UTTAB; Bada Sanchez, E., UV*; Hesselbach Moreno, H., Visto Bueno Consultores.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.X., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M. Responsables de proyecto: Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., Diseño gráfico: Guerra, A.

* Programa SWIMM-HRI 2024

Fotos de portada: 1. Camacho Gumeta; 2. Angelia Tania Chagoyá Martínez; 3. Morvilia Cruz

Visita la TR digital y su informe técnico:

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2024 y del 6 al 8 de agosto de 2025, con un total de 136 participantes. Además se llevó a cabo una fase de campo del 8 al 14 de marzo de 2025, con un total de 78 participantes entrevistados y 15 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al. (2017), adaptada por el LANRESC.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general; la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNER, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos al CCGS y al IMIPAS por el acompañamiento en campo.